

La migración de retorno en España: un tema menor en el estudio de las migraciones

Return migration in Spain: a minor topic in the studies on migration

Mar Chaves Carrillo

Grupo de Investigación Análisis de la Realidad Social
Universidad de Extremadura, España
mchaves@unex.es

Artemio Baigorri Agoiz

Grupo de Investigación Análisis de la Realidad Social
Universidad de Extremadura, España
baigorri@unex.es

Recibido: 22/01/2021

Aceptado: 12/04/2021

Formato de citación:

Chaves Carrillo, M., Baigorri Agoiz, A. (2021). “La migración de retorno en España: un tema menor en el estudio de las migraciones”. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 91, 25-46, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/chaves3.pdf>

Resumen

Se presenta un compendio de la producción científica sobre la migración de retorno de población española con un doble objetivo. En primer lugar, promover la temática entre los investigadores sociales, pues hasta la fecha no se le ha prestado la atención que merece frente a otros aspectos de las migraciones, presentando las principales aportaciones bibliográficas desde mediados del siglo XX. En segundo lugar, caracterizar dicha producción científica atendiendo a aspectos temporales, espaciales y disciplinarios de tal modo que pueda ser útil para futuras investigaciones. No menos importantes que la inmigración a España, los flujos de emigración española, generados en el marco de la última crisis y alentados por el desarrollo de la Sociedad Telemática, pueden producir fenómenos de retorno en el medio y largo plazo que, sin duda, deben ser atendidos con el interés que requieren. Sin olvidar, además, su potencial en el marco del reto demográfico en territorios despoblados, y de los nuevos desafíos para la movilidad internacional como el Brexit o la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

Palabras clave

Migración de retorno, producción científica, migración española, retorno español.

Abstract

A compendium on scientific production about Spanish return migration is presented with a double goal. In the first place, in order to promote this research topic due to that the return migration in Spain has been scarcely attended in the social analysis in comparison with others migratory phenomena, so that the main scientific contributions since the middle of the 20th century is presented. Secondly, in order to show the main features from these researches according temporal, spatial and disciplinary aspects. Both goals can be useful for future research. Flows migration produced in the last economic crisis, encouraging by the telematics society, can generate return migrations that must be studied with the required interest, without forgetting that return migratory flows can play an important role on the Demographic Challenge in depopulate territories, and in the new challenges for international mobility due to Brexit or the Covid crisis.

Keywords

Return migration, scientific production, Spanish migration, Spanish return migration.

1. Introducción

En uno de los escasos acercamientos teóricos al fenómeno del retorno, Castillo (1990) proponía ya una subdisciplina sociológica específica sobre este objeto de estudio, una sociología de la migración de retorno. Sin embargo, tres décadas más tarde podemos afirmar que este campo de estudio no ha sido, ni es, tema dominante en la literatura científica sobre migraciones. Pese a los importantes contingentes de emigrantes españoles que a partir de finales de los años sesenta del siglo XX iniciaron diversos caminos de retorno, la temática no ha conseguido atraer la atención suficiente como para lograr conformar un corpus académico de envergadura, base indispensable para un armazón teórico potente¹.

En España el interés académico por este objeto de estudio se despertó tempranamente, a mediados de siglo XX², pero su desarrollo ha sido lento, y aunque se observa un crecimiento en el número de publicaciones desde la década de los noventa, su escasez sigue siendo evidente.

Es un desinterés cuando menos sorprendente si tenemos en cuenta tres hechos importantes. Por un lado hemos asistido, en los años de la última crisis económica, a un proceso de retorno de migrantes desde España a sus países de origen, tratándose de desplazamientos que plantean problemáticas a las que la investigación existente sobre el retorno de población española bien podrían aportar luz. Por otra parte, la propia crisis ha abierto un nuevo ciclo migratorio de carácter español que a su vez se convierte en la base para otro más que probable ciclo de retornos a medio y largo plazo; por más que las características que conforman la Sociedad Telemática y el proceso de unificación económica, social y política de la Unión Europea introducen rasgos claramente

¹Al contrario de lo ocurrido en otras realidades como la mexicana, cuyo estudio ha servido de base para la formulación de propuestas teóricas sobre el retorno en el ámbito de las migraciones internacionales. Entre ellas citamos las tesis de la Nueva Economía de la Migración Laboral, con autores como Stark y Taylor (1989) o la teoría del Capital Social de Massey *et al.* (1998).

²Para retornos de exilios y migraciones anteriores a nuestro acotamiento temporal ha sido la perspectiva histórica la que ha incidido en mayor medida, siendo destacables los trabajos de Cuesta (1999), o más recientemente los recogidos en Gil *et al.* (2013), o Gil (2015), situándose fuera del objeto de este artículo los flujos migratorios de población española en África o Asia en periodos anteriores a nuestro acotamiento, al tratarse de fenómenos de características muy diferentes.

diferenciadores. Y por último, frente al reto demográfico actual³ y, especialmente en territorios despoblados, el análisis de la migración de retorno debería ser tenido en cuenta para el planteamiento de políticas públicas tendentes al incremento y sujeción de la población, sin olvidar el efecto que sobre la movilidad plantean, a corto y medio plazo, los nuevos desafíos económicos y sociales generados por el Brexit y por la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Entre las causas de esta menor atención académica se señala la insuficiencia de estadísticas oficiales que dificulta la medición de estos flujos (Pascual, 1983a; Valero, 1991; Egea y Nieto, 2001; Gualda, 2004; Egea y Rodríguez, 2005; Pascual, 2009). Aunque en la actualidad estas fuentes ofrecen un mayor y mejor acceso a la información disponible en el ámbito español, siguen siendo insuficientes pues no permiten obtener una imagen holista del proceso migratorio de un individuo; mucho menos entender que la emigración, el retorno y la re-emigración son elementos de la cadena migratoria en la nomenclatura de la OCDE (Kayser, 1974; Gaillard, 1994) y que están interrelacionados. Así ocurre con la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) del Instituto Nacional de Estadística en España, elaborada a partir de los cambios de residencia registrados en los padrones municipales. Si bien recoge una serie de variables interesantes para el análisis de estos flujos, como el sexo, fecha y localidad de nacimiento, procedencia y destino de movimientos internos y externos, entre otros, no ofrece información sobre la biografía migratoria de un individuo⁴.

Sin embargo, la misma escasez de datos estadísticos, e incluso más limitante, no ha frenado el desarrollo de la investigación sobre otros fenómenos migratorios en el ámbito español, como fue la emigración a Europa en la época del desarrollismo español –en los años sesenta y principios de los setenta–, y a partir de los noventa, la inmigración extranjera en España (Pascual, 1993; Egea *et al.*, 2002; Duroux, 2002; Vilar, 2003; Egea y Rodríguez, 2005). Es por ello que debemos deducir otras razones para la atención secundaria concedida a la migración de retorno, señalando entre otras la carencia de financiación, la inexistencia de redes interdisciplinares o la incomodidad del trabajo de campo en áreas rurales menos pobladas que exigen desplazamientos más costosos y largos.

A partir de la crisis económica iniciada en el bienio 2007-2008 parece recuperarse el interés académico y mediático hacia los flujos emigratorios de exterior desde España, sobre los que tenemos que realizar dos apreciaciones atendiendo a la nacionalidad de los migrantes. Por un lado, que la emigración de población española no es la que ha prevalecido en estos desplazamientos al exterior, ya que sus desplazamientos seguían acusando un carácter inter-regional e intra-regional, al igual que en anteriores décadas (Chaves, 2017), y por otro lado, que es la población extranjera la que ha tenido un mayor peso cuantitativo en estos movimientos al exterior, siendo indicativo del retorno a sus países de origen o de una re-emigración (González, 2012; López de Lera, 2016), tratándose de un aspecto de creciente interés entre los analistas⁵.

Como en cualquier otro campo temático, el avance en la investigación sobre la migración de retorno en el ámbito español debe partir de los análisis previos realizados, de ahí que hayamos procedido a una revisión sistemática de la producción científica sobre esta materia desde mediados del siglo XX hasta la actualidad que pueda servir de

³La importancia del tema la refleja el hecho de que el nuevo gobierno formado en España en enero de 2020 incluyese un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

⁴Por otra parte, los datos se refieren al número de movimientos efectuados, por lo que una misma persona puede aparecer en más de un cambio residencial si ha realizado más de un movimiento en el mismo año.

⁵Véanse los trabajos de Jáuregui (2010), López de Lera (2010), López de Lera y Pérez-Caramés (2015), García *et al.* (2014), Parella y Petroff (2014), Cerrutti y Maguid (2016), Esparragoso (2016) o el de Resino *et al.* (2018).

base para futuras investigaciones. En ella se indican tanto las características generales de los trabajos como también las particularidades encontradas, permitiendo la construcción de ciertos *clusters* que entendemos serán de utilidad al analizar aspectos concretos del fenómeno. Partiendo de la revisión realizada en Chaves (2017), la metodología seguida ha consistido en la búsqueda exhaustiva en los distintos repositorios, y plataformas de indexación, de publicaciones que incorporaran como palabras claves retorno, migración de retorno, emigración de retorno o retornados, identificando aquellos trabajos centrados en el retorno de población española, tanto el procedente de las migraciones exteriores como de las migraciones interiores, atendiendo a su cronología o año de publicación.

Dadas las características de las dinámicas migratorias en España, tan diversas a lo largo del tiempo –con períodos de emigración, de retorno, de inmigración o mixtos–, se ha dividido el periodo considerado en dos sub-periodos. El primero, entre 1960 y 1989, recoge los enormes flujos migratorios experimentados por algunas regiones españolas dirigidos hacia otras regiones y/o países europeos, como también los retornos derivados de la crisis económica de mediados de los setenta, coincidente con la crisis del fordismo, así como de los procesos de reconversión industrial. El segundo periodo, desde 1990 hasta 2019, recoge tendencias migratorias bien distintas, fundamentalmente de inmigración, pero también de fenómenos de retorno de población extranjera a sus países de origen desde España. Ambos periodos ejemplifican ciertas características en el análisis del retorno: la centralidad en el regreso de las migraciones exteriores europeas en el primer periodo y, aunque sin dejar a un lado esta temática, la diversificación de la atención analítica hacia otras unidades de observación, junto con una mayor pluralidad disciplinaria, temática y metodológica. El presente artículo se estructura precisamente atendiendo a estos dos periodos, para concluir con las principales características de esta producción científica atendiendo a aspectos temporales, espaciales y disciplinarios.

En los trabajos estudiados se identifican varios niveles territoriales de análisis atendiendo a la procedencia del retorno (desde dónde se retorna), así como a la unidad territorial de asentamiento en el que se analiza esta corriente (dónde se establece el retorno). El primer aspecto refleja una de las características de los análisis en el ámbito español ya señalada: la preferencia por el estudio del retorno procedente de las migraciones exteriores, siendo especialmente destacable el interés que se ha mostrado por el retorno de las migraciones continentales europeas. Si bien estos flujos migratorios fueron importantes en el periodo de desarrollismo español, se trata de desplazamientos minoritarios frente a las migraciones interiores o los trasvases inter-regionales de población⁶, más evidente a partir de la década de los ochenta y en la actualidad. Sin embargo, el interés académico sobre el regreso de las migraciones interiores ha sido escaso, como también lo ha sido la atención por el retorno de las migraciones transoceánicas en términos comparativos.

En cuanto a la unidad territorial de asentamiento en España tras el retorno se identifica una pluralidad de niveles territoriales de análisis, de forma que se han analizado los movimientos de retorno a determinadas localidades, provincias y regiones, siendo difícil determinar un acotamiento territorial concreto cuando el regreso se realiza desde otro país, ya que en algunos casos se analiza *el retorno a España* genéricamente. Es evidente que esta falta de acotamiento territorial aporta ambigüedad al propio

⁶Aun cuando las migraciones interiores serán de interés por sus consecuencias en el sector agrario, las referencias al retorno de estos flujos aparecen en esa época ligadas a las *migraciones estacionales y las profesionales*, en todo caso *temporales*, si atendemos al análisis bibliográfico realizado por Capel (1967). En términos generales, las corrientes migratorias de interior tuvieron para los analistas un carácter más permanente (véanse Cazorla y Gregory, 1976; Azcarate, 1988), o su retorno se vinculó con el desempleo tras la crisis de los setenta (véase Pascual, 1983a).

concepto de retorno al integrar, como unidades de observación, a personas que en realidad puede que no retornen, sino que continúen su trayectoria emigratoria. Adaptando el ejemplo utilizado por Pascual (2009), tomemos a dos personas de origen extremeño que emigran, dirigiéndose una de ellas a Alemania y la otra a otra región española como el País Vasco. No hay duda de que en ambos casos se trata de emigrantes. Pero al tiempo, la persona que emigró a Alemania regresa a España estableciéndose en el País Vasco. En algunas investigaciones se integrarían este movimiento como retorno, mientras que se considera emigrante a la persona que marchó directamente al País Vasco y permanece allí, cuando en realidad, en ambos casos, continúan sus trayectorias emigratorias iniciadas en Extremadura.

Un tercer aspecto a destacar es la gran diversidad de enfoques disciplinarios en el estudio de la migración de retorno, como corresponde a la complejidad de este fenómeno, así como la existencia de distintas tipologías de trabajos atendiendo a la metodología utilizada.

2. De la Gran Diáspora al retorno forzoso: la producción científica entre 1960 y 1989

En este periodo la mayoría de los trabajos se centran en un tipo de retorno específico, el procedente de las migraciones exteriores continentales. Son trabajos de origen disciplinario diverso, encontrando entre ellos los primeros análisis realizados con fuentes primarias desde la Sociología, la Geografía Humana y la Antropología Social. Sin embargo, y paradójicamente, uno de los primeros análisis sobre el retorno desde el exterior centró su atención en una de las temáticas más minoritarias: el retorno de las migraciones transoceánicas. Nos referimos al trabajo del sociólogo Marsal (1961, obra resumida en Marsal, 1969) sobre el retorno desde Argentina, realizado a partir del análisis de los expedientes de repatriación consular, destacando un intento preliminar de clasificar los factores que incidieron en este regreso en función de los motivos aludidos. Aunque no se trata de una categorización exhaustiva dada la fuente utilizada, pone de relieve prontamente la existencia del retorno de arrastre de menores de edad o ese pre-componente de la fuerza de trabajo indicado por las teorías del ciclo de vida (véase Jáuregui y Recaño, 2014).

Al margen de este acercamiento preliminar al retorno transoceánico, es el estudio de Sánchez (1969) sobre el regreso de población española procedente de diversos países europeos, el que supone una plena atención sociológica a los tópicos básicos de análisis de la migración de retorno en el ámbito español. A partir de la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas retornadas, atiende a los motivos del regreso, la integración en la sociedad de origen en términos laborales y socio-culturales, o la cuestión de la adquisición de mayor cualificación en la trayectoria emigratoria⁷.

Se trata en todo caso de unos aspectos reiterados tanto en estudios posteriores en el ámbito español, como en las recopilaciones bibliográficas y estados de la cuestión sobre

⁷Un aspecto que se inserta de lleno en el debate contemporáneo sobre la relación entre emigración, capital humano y retorno. Así Richmond (1969) y Beijer (1969) ya apuntaron lo siguiente: debido al contacto con sociedades más modernas con el retorno se *devuelven* agentes de modernización económica y también social a las sociedades de origen. Es un debate que persiste como puede observarse en Dumont y Spiegovel (2008) desde la OCDE, o en el proyecto “Fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe para el establecimiento de modelos de gestión sobre migración y políticas de desarrollo”, ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) para 2011-2015. Recuperado de https://www.fiiapp.org/proyectos_fiiapp/reforzar-el-dialogo-y-la-cooperacion-entre-la-ue-y-america-latina-para-establecer-modelos-de-gestion-de-politicas-de-migracion-y-desarrollo/

la materia encontradas en el ámbito internacional (véanse Bovenkerk, 1974; Gmelch, 1980; Gaillard, 1994; Egea *et al.*, 2002; Dumont y Spielvogel, 2008; Fernández, 2011). También destacamos, del trabajo citado, la atención que presta al retorno potencial atendiendo a la propensión al regreso de una muestra de emigrantes españoles en Alemania, Francia, Suiza, Bélgica y Holanda.

Si bien al comienzo de la década de los setenta encontramos trabajos que integran conjuntamente el retorno de las corrientes migratorias transoceánicas y continentales, como el de Kenny (1972) en Andalucía, será el retorno desde Europa en el que se focalice el interés. Así, desde la Geografía Humana aparecen los trabajos de Pascual (1970) sobre el retorno al área metropolitana de Barcelona, y el que realiza junto a Cardelús centrado en Hospitalet de Llobregat (véase Cardelús y Pascual, 1979). Y desde la Antropología Social citamos los análisis de Rhoades (1976, 1977, 1978) sobre el retorno a Granada. En estos trabajos destaca el interés en la integración de las personas que retornan en la sociedad de origen, así como el análisis del impacto que el retorno pudiera tener en dichos territorios, valorando la posibilidad de que este regreso suponga una “devolución” a las sociedades de origen de agentes de desarrollo social y/o económico. Así, Pascual (1970) centra su atención en la influencia que el retorno puede tener en el movimiento obrero.

Precisamente esta cuestión fue el tema central del *Seminario sobre los problemas de la emigración en el área mediterránea* realizado en la Universidad de Granada en 1977, cuya compilación de trabajos aparece en Cazorla (1981) con el título *Emigración y Retorno. Una perspectiva Europea*⁸. Si bien la atención sobre el retorno de las migraciones interiores no despertó el interés de los analistas, encontramos en esta publicación una atención puntual en la propensión al retorno en emigrantes andaluces sitos en Cataluña con el análisis de Solé *et al.* (1981), de cuyas conclusiones nos informa en Solé (1981).

Desde la Sociología aparecen trabajos centrados en el retorno de emigrantes continentales a Andalucía, como los de Kayser (1974) sobre el retorno a Sevilla –aun cuando su trabajo trate el retorno a diferentes países europeos, no sólo de población española–, y los de Cazorla (1980) y Cazorla *et al.* (1979) sobre el retorno a zonas rurales andaluzas procedentes de Europa. En este trabajo destaca la triangulación metodológica realizada y la variedad de informantes (personas retornadas, no migrantes, élites y personal financiero), y entre otros elementos de análisis, se atiende a los posibles cambios en ideas y actitudes tras el retorno en aspectos tales como el rol de la mujer, costumbres, política o religión.

En esas fechas se publica también el análisis empírico de Castillo (1981) sobre el retorno desde Alemania, con el anclaje teórico de Garmendia (Comp., 1981). A partir de una muestra importante de población reasentada en diversas ciudades españolas, se incluyen cuestiones de análisis relacionadas con la re-emigración y la satisfacción subjetiva con la trayectoria emigratoria entre otras cuestiones.

Cabe señalar que uno de los aspectos tratados en estos trabajos precedentes fue la identificación de los problemas para retornar en el conjunto de migrantes continentales, lo que algunos autores extendieron a las segundas generaciones, como los trabajos de López y López (1982) o Harms (1986), aunque focalizados en el ámbito educativo. En Seoane (1984) encontramos alguna referencia a la identidad cultural de las segundas generaciones en jóvenes retornados de Holanda y Suiza a partir de la técnica de grupo

⁸Es interesante hacer notar que el mismo año en que se publica esta compilación se celebra en Roma la I Conferencia Internacional sobre la Emigración de Retorno, cuyas actas se recogen en Kubat (1984), hito que a juicio de Egea *et al.* (2002) supone el punto álgido de atención al fenómeno del retorno derivado de las previsiones masivas tras la crisis económica de mediados de los setenta.

de discusión, si bien no podemos extraer conclusiones específicas sobre este grupo al tratarse de un análisis general de los modelos culturales sobre los que se construye la identidad nacional en base a siete grupos más de migrantes. Aunque el retorno de estas segundas generaciones no fue analizado de manera explícita hasta entrado el siglo XXI, sí tenemos constancia de la propensión al retorno en nacidos en los países europeos receptores de emigrantes españoles en el trabajo de De Miguel *et al.* (1986), por cuanto en la muestra con la que trabajan aparece este colectivo y su análisis segmentado.

A mediados de los ochenta también se publica el análisis sobre el retorno a la provincia gallega de Ourense realizado por Pérez *et al.* (1984) sobre una muestra de personas retornadas con procesos emigratorios de carácter continental, transoceánico y de interior –si bien estos dos últimos suponen una parte muy pequeña de la misma. En el mismo año se publica el trabajo de Roquer (1984) sobre el retorno a zonas rurales de Tarragona procedente de las migraciones intra-regionales fundamentalmente, pues en su mayoría se trata de retornos desde Barcelona, siendo pocos los casos procedentes de otras zonas de España o del extranjero.

Con la entrada de España en la Unión Europea, en 1986, surge un cierto interés por parte de organismos internacionales en analizar la corriente de retorno española procedente de países europeos. Es el caso del informe *Migration de retour en Europe du Sud* (Ardittis, 1988) sobre el retorno en Grecia, Italia, Portugal y España para la Organización Internacional del Trabajo realizado sobre la base de algunos de los trabajos ya citados.

A finales de la década, un nuevo trabajo de Cazorla (1989) pone el acento en la migración de retorno procedente de Alemania a mitad de los ochenta y su asentamiento en zonas rurales, ampliando las regiones objeto de estudio respecto a su anterior trabajo. Así, al análisis del retorno a zonas rurales de Andalucía se añaden otras zonas de Castilla La-Mancha, Castilla y León, Murcia y Valencia, destacando el estudio longitudinal incorporado. Señalamos también la inserción en este análisis de referencias al esquema de éxito y fracaso en la explicación del retorno en función del momento en que se produce este desplazamiento, prontamente utilizado en la obra pionera de Thomas y Znaniecki (1918-1920) y utilizado en las tesis económicas sobre la migración de retorno (véase la síntesis realizada por Cassarino, 2004).

En este periodo de análisis, cabe señalar la elaboración temprana de tipologías de retorno según los motivos del regreso, como ejemplifican los trabajos de Pascual (1970) y Roquer (1984), si bien se trata de tipologías muy básicas en comparación de la tipología más citada dentro de la literatura social sobre la migración de retorno, como la de Cerase (1974)⁹, o las de Toren (1976) y Rogers (1984). También aparecen en esa época trabajos en los que se aborda la propia significación del concepto de retorno (véase Pascual, 1983a, 1983b), y como no podía ser de otra manera, se publican trabajos de corte demográfico que atienden a la cuantificación y caracterización de estos flujos migratorios a partir de las fuentes secundarias disponibles, como el análisis de la migración de retorno a la provincia de Jaén realizado por Arroyo y Machado (1989) y el retorno a Extremadura realizado por Azcarate (1988) y Pérez (1988).

3. Una temática que eclosiona pero no se consolida: la producción científica desde 1990 a 2019

En la última década del siglo XX aumentó el interés por la migración de retorno, comenzando con la publicación de los trabajos presentados en el *Symposium*

⁹Basada en el retorno de italianos desde Estados Unidos, en esta tipología se identifica el retorno de fracaso, conservador, innovador y por jubilación, ofreciendo tempranamente una ecología humana del retorno.

Internacional sobre Emigración y Retorno realizado en Andalucía a finales de la década anterior (véase VV.AA, 1990). Aunque son escasas las referencias al proceso de retorno, y fundamentalmente centradas en la integración del retornado en el mercado laboral, encontramos en este volumen uno de los pocos acercamientos teóricos al fenómeno en Castillo (1990), en el que propone explícitamente una Sociología de la Emigración de Retorno.

En los trabajos publicados en aquella década observamos un mayor interés por integrar en los análisis el retorno de las migraciones interiores, transoceánicas y continentales, si bien será esta última corriente la que siguió acaparando mayor atención. También se incide en el regreso de las segundas generaciones de emigrantes, así como en el retorno de la tercera edad, o personas cercanas al momento de jubilación, pero dentro de una línea de investigación emergente más amplia sobre la movilidad residencial en la vejez.

Desde la Geografía y la Demografía se publican trabajos basados en fuentes secundarias, primando la atención a la contextualización, caracterización, cuantificación y dispersión territorial de la migración de retorno. Entre ellos identificamos algunos trabajos relacionados con el regreso de las migraciones interiores a nivel nacional (véase Romero y Albertos, 1993), el retorno a Extremadura desde las migraciones exteriores e interiores (véase Barrientos *et al.*, 1993) o el retorno de las migraciones exteriores para el caso de la provincia de Alicante (véase Valero, 1991). Son minoritarios los trabajos a partir de fuentes primarias, destacando el realizado por Pascual y Cardelús (1990) sobre el retorno procedente de zonas de interior de España y del exterior y su asentamiento en el área de Barcelona, incorporando como componente novedoso la perspectiva de género (Pascual y Cardelús, 1991-1992).

También aparecen trabajos de corte cualitativo sobre el retorno transoceánico y desde disciplinas como la Historia, la Geografía y la Antropología. Entre ellos se encuentran los análisis de Soldevilla y Rueda (1992) sobre el proceso emigratorio de españoles hacia el continente americano, dedicando un capítulo al retorno a Cantabria, y el de González (1993) sobre el retorno transoceánico asentado en Tenerife y su impacto en términos económicos. De diferente naturaleza, el trabajo monográfico de Margolies (1994) incide en el retorno a Canarias procedente de Venezuela, caracterizando estos regresos dentro del esquema de éxito o fracaso ya aludido. También de este retorno insular procedente de las corrientes transoceánicas se ocupan Delgado y Ascanio (1995-1996) desde la Geografía y Demografía.

Sin embargo, el foco no se aparta del análisis específico del retorno de las migraciones europeas, que sigue siendo el más visitado. Entre los trabajos realizados desde la Antropología Social cabe citar el análisis de Labraga y García (1997, obra resumida en García, 2009) sobre el retorno a Granada a partir de historias biográficas, tratando el tema de la reintegración a las sociedades de origen, la valoración de la experiencia emigratoria y las actitudes hacia la tierra de acogida. También se publican análisis estrictamente demográficos como el realizado en la región de Murcia por Gómez y Bel (1999) o uno de los escasos acercamientos a la migración de retorno desde la perspectiva económica, como el realizado por Oporto (1992) y en el que se aborda el comportamiento de los retornados en cuanto a ahorros e inversión, si bien a partir de trabajos preexistentes.

En la segunda mitad de los noventa proliferan estudios sobre el retorno a la región gallega, una tendencia que se extiende hasta la actualidad. Entre ellos encontramos la publicación de la tesis doctoral de Álvarez (1997a) sobre el retorno a Galicia procedente de migraciones continentales y transoceánicas, siendo una de las escasas tesis específicas sobre este tema. A partir del método biográfico, entre otros aspectos

encontramos una tipología de retornados atendiendo a los motivos de regreso, así como una atención al tema identitario (un aspecto escasamente analizado en los estudios sobre el retorno). No obstante hay que señalar, como hito previo, el análisis del retorno en el marco del estudio de la inmigración a España desde el exterior en la tesis doctoral de Valero (1991), y añadir en este escaso listado de trabajos de tesis, el estudio de Bayón (2002) sobre el retorno potencial a Segovia de emigrantes mayores asentados en Vitoria Gasteiz.

Cabe señalar también la realización en el territorio gallego de las *Jornadas sobre Políticas de Retorno de Emigrantes*, centradas en las migraciones exteriores, y cuyas contribuciones fueron publicadas en Izquierdo y Álvarez (Coord. 1997). En este volumen destaca el intento de ambos autores por sistematizar los estudios sobre el retorno en el ámbito español hasta esa fecha (véase Álvarez e Izquierdo, 1997), encontrando, de nuevo, la aportación de Castillo (1997) sobre aspectos teóricos. Junto a otros estudios, como el análisis sobre las asociaciones de retornados de Álvarez (1997b), así como diferentes jornadas y seminarios¹⁰, señalaron el desarrollo de una línea propia de investigación sobre la migración de retorno en la Universidad de A Coruña, aunque actualmente relacionada con el retorno de inmigrantes a sus países de origen (véase López de Lera, 2010; López de Lera y Pérez-Caramés, 2015).

Otro tipo de trabajos acotados al territorio gallego se han centrado en el análisis de las relaciones entre los flujos migratorios de retorno y el desarrollo urbano en localidades rurales (véase Rodríguez, 1998), o en el análisis del retorno de las migraciones exteriores a partir de informantes no retornados, utilizando como informantes a alcaldes, tenientes de alcalde y funcionarios locales (véase De la Campa, 1996).

Como hemos señalado, los noventa suponen también la emergencia de un nuevo foco de atención en el retorno de la tercera edad, o personas próximas a la edad de jubilación, desde una incipiente Gerontología Social en España, pero también desde la Geografía y la Demografía. Aunque inicialmente se limitan al estudio de la movilidad residencial de este colectivo -siendo uno de esos movimientos la migración de retorno-, en la siguiente década se atenderá específicamente a su retorno. En estas nuevas líneas de trabajo debemos incluir las investigaciones de Abellán (1993), Abellán y Rojo (1997) o Abellán y Puga (1999), analizando tanto la propensión a la movilidad de mayores de 60 años, como la movilidad efectivamente realizada de mayores de 55 años desde Madrid y empadronados en las provincias más afectadas por la emigración en décadas anteriores. Entre otros aspectos analizaron los factores que pudieron incidir en este tipo de retorno, así como las consecuencias en términos económicos, sociales y culturales de este regreso (véase Abellán y Rojo, 1997), incluyendo la perspectiva de género y la introducción de la perspectiva identitaria territorial (véase Abellán y Puga, 1999).

En la primera década del siglo XXI aumentan los trabajos sobre la migración de retorno, desde todos los ámbitos disciplinarios interesados, y con una mayor diversidad temática, tipológica y metodológica, encontrando síntesis bibliográficas sobre la materia, monografías sobre aspectos particulares del retorno, análisis empíricos en base a fuentes primarias, e intentos de caracterización de estos flujos de regreso a partir de datos secundarios. Sobre este último aspecto cabe citar los trabajos desde la Demografía de Recaño (2004, 2010), cuyo interés por las migraciones internas de retorno inter-regionales son especialmente interesantes dada la escasa atención prestada a estos flujos. Destacamos también, por su carácter internacional, la recopilación bibliográfica

¹⁰VV.AA. (2005) *El retorno de la emigración española*. Comisión Ejecutiva Confederal de UGT. Madrid. En este volumen se recogen los trabajos presentados en la I Jornada “El retorno de la emigración gallega” celebrada en diciembre de 2002 y en las II Jornadas “El retorno de la emigración española” celebrada en diciembre de 2003.

realizada por Egea *et al.* (2002) en la que introduce referencias sobre el retorno de las corrientes migratorias de exterior en el ámbito español, sin olvidar el esfuerzo compilador de Núñez (2000), si bien su trabajo abarca otras realidades que quedan fuera de nuestro acotamiento temporal.

Desde la disciplina sociológica se mantiene el interés en el análisis de las corrientes de retorno de las migraciones continentales producidas en el siglo XX, destacando la investigación sobre el retorno potencial y real de descendientes de emigrantes en París realizado por Oso (2007) a partir de entrevistas en profundidad. Cabe señalar también la publicación de carácter monográfico de Gualda (2004), cuyo objeto de estudio ha de ser de especial interés para los historiadores. Precisamente es en el área de Historia en la que encontramos tanto síntesis y recopilaciones bibliográficas sobre el retorno de los flujos continentales (Vilar, 2000, 2003; Vilar, 2006) como trabajos de carácter monográfico. En este sentido Duroux (2002), especializada en la emigración española a Francia, reflexiona sobre el papel que jugaron ciertas instituciones sociales como la política, los medios de comunicación, el asociacionismo y la literatura en los retornos y en los retornables, y el análisis de Sanz (2008) incide en el papel de las políticas del régimen franquista en el retorno desde Alemania.

También aparecen investigaciones de carácter multidisciplinar como el dirigido por Martínez (2000), en el que al analizar la situación de los emigrantes mayores en Europa se introduce el análisis del retorno. Concretamente, a partir de la aplicación de cuestionarios a una muestra de personas retornadas y entrevistas, Fernández (2000) analizó la situación económica y las condiciones de vivienda y habitabilidad de personas mayores retornadas a España con el objetivo de identificar ventajas del proceso migratorio.

Son ya pocos los trabajos que se centran en el retorno transoceánico en exclusividad, como el de corte demográfico realizado por Vono y Domingo (2007), observándose un mayor número de publicaciones que atienden al regreso de las migraciones exteriores de forma genérica, integrando el retorno de las migraciones continentales y las transoceánicas. En este sentido encontramos trabajos a partir de fuentes secundarias, como el de Gómez (2006), como también análisis multidisciplinarios en base a fuentes primarias como el proyecto dirigido por Estrella Gualda sobre *Necesidades sociales y procesos de integración social de emigrantes retornados* a Andalucía, del que derivan algunas publicaciones sobre aspectos parciales del proyecto. Así, en Sánchez *et al.* (2005) se analizan estas corrientes de retorno desde la perspectiva de género, siendo de interés otros tópicos de análisis como fueron la evaluación de la experiencia emigratoria como la del retorno, así como la integración en la sociedad de origen tras el regreso. Y dentro de la perspectiva de la intervención social, Abolafio *et al.* (2006) informan sobre las conclusiones del retorno a Cádiz, aportando algunos elementos asociados a las redes sociales, la integración en las sociedades de acogida y en la de origen, aparte de analizar algunos ítems ya presentes en los anteriores estudios citados. Del análisis de Granada nos informan Jiménez-Bautista y Sandoval-Forero (2010), siendo destacable algunas conclusiones relacionadas con la importancia del aspecto identitario socio-territorial, la territorialidad nacional, en el retorno de exterior entre otros aspectos.

El retorno a Andalucía desde el exterior continental y transoceánico también fue objeto de atención en los trabajos de Arjona y Checa (2005) desde la Sociología y la Antropología Social, en su estudio sobre el retorno procedente de Bélgica y Argentina. Mediante la utilización de historias de vida analizaron, entre otros aspectos, cambios a nivel profesional y académico, así como las estrategias residenciales utilizadas en el regreso, incorporando el análisis del retorno potencial analizado a través de entrevistas realizadas en los países de destino.

También encontramos trabajos desde la Psicología, como los de Ruiz-Ruano y López (2008) en el que se aborda el análisis del retorno potencial en el exterior en diversos países como Francia, Alemania, Venezuela y Argentina, junto al retorno efectivamente producido y asentado en Galicia, Madrid y Andalucía desde esos destinos.

Dentro de los estudios sobre el retorno de exterior en general, el regreso del colectivo de descendientes será objeto de atención en investigaciones radicadas en Galicia desde la Sociología. Partiendo de entrevistas, Hernández (2007) atendió el retorno a Galicia de los descendientes de emigrantes nacidos en el extranjero y que procedían del exterior continental y transoceánico, recuperando el tema de la inserción en el ámbito educativo, así como la atención al proceso de adaptación social. Y al analizar los movimientos inmigratorios desde el exterior a la región gallega, los trabajos de Lamela *et al.* (2005) y Oso *et al.* (2008) trataron el retorno de descendientes mediante entrevistas en profundidad, siendo interesantes las tipologías que establecen según su lugar de nacimiento. Más recientes son los trabajos de Pino y Verde (2010), autoras adscritas a Ciencias de la Educación, realizados a partir de historias de vida, destacando también el análisis sobre el regreso de personas jubiladas a pequeñas zonas rurales de Pontevedra aplicando la misma técnica de investigación social en Pino y Verde (2006). En ambos trabajos cabe destacar la atención prestada a la integración social tras el retorno, así como a los aspectos identitarios en el colectivo de descendientes.

Continuando en el territorio gallego pero desde la antropología social, Ruiz (2001) estudió el regreso de mujeres migrantes procedentes de las migraciones exteriores, fundamentalmente de países europeos, a través del análisis de historias de vida, con especial atención a los cambios en los roles de las mujeres en la trayectoria emigratoria y tras el retorno. Y desde la Demografía, Hernández (2003) caracterizó a los flujos *inmigratorios* desde el exterior asentados en esta región, incluyendo el retorno.

Otros trabajos abarcan tanto el retorno de exterior como el retorno de interior. Es el caso del análisis demográfico realizado por Lardiés (2005) para el caso de Aragón, y el equipo de Carmen Egea para Andalucía (véanse Egea *et al.*, 2005a; y Egea *et al.*, 2005b), quienes profundizan también en el retorno de personas jubiladas a la provincia de Jaén mediante su análisis demográfico (en Egea y Nieto, 2001) como también a través de entrevistas en profundidad (en Egea y Rodríguez, 2005), siendo reseñable la propuesta sobre escenarios de retorno para este colectivo, desprendiéndose una variedad de factores en la base del regreso.

En la misma línea se encuadran los trabajos sobre el retorno a Extremadura en Baigorri *et al.* (2009), y en la misma región encontramos análisis de carácter demográfico sobre el retorno extremeño en Pérez y Barrientos (2005) y Pérez (2007).

En la última década de nuestro periodo de análisis encontramos trabajos de diversa naturaleza. Continuarán los trabajos monográficos sobre el retorno como el realizado por López (2010), o aquellos centrados en el regreso de las migraciones continentales de la mano de la disciplina histórica e incidiendo en las políticas de retorno de los gobiernos (véanse Fernández, 2013; Gil, 2013; Fernández, 2015), así como trabajos de carácter demográfico como el realizado por Caro (2011) o breves síntesis teórica como la realizada por Cataño y Morales (2015) que, extraída de publicaciones de habla española, se basan casi en su totalidad en la migración de retorno de población latinoamericana, siendo escasas las referencias al retorno de población española. Pero también encontramos investigaciones sociales sobre nuestro objeto de estudio, como el de corte sociológico realizado por Chaves (2017) y centrado en Extremadura, en el que a los tópicos de análisis tradicionales, y atendiendo al retorno de las migraciones exteriores e interiores, se incorporan elementos identitarios de carácter socioterritorial en la caracterización de estos flujos, permitiendo identificar lógicas manifiestas y

latentes entre las causas del regreso de los migrantes.

Finalmente debemos señalar investigaciones vinculadas a la crisis económica iniciada en el bienio 2007-2008, que se interesan en el retorno potencial de población española residente en el exterior, pero son análisis puntuales en comparación con las investigaciones sobre el retorno de inmigrantes extranjeros desde España. Es el caso del trabajo de Moscoso y Moyano (2010) para Andalucía y el del grupo de investigación RIDHEM/CEPAM (2011)¹¹ para el caso de Galicia. De corte sociológico y vinculado a lo anterior, encontramos el estudio realizado por Navarrete *et al.* (2014) en el que aborda algunos elementos del retorno potencial en jóvenes migrantes españoles en el exterior, para atender, en un trabajo posterior, al retorno efectivamente realizado. Así, en Navarrete *et al.* (2018), y aplicando una triangulación metodológica, tratará tanto la emigración como el retorno de la juventud española, poniendo el foco de atención también en las migraciones exteriores en sentido amplio a partir del análisis de jóvenes residentes en el extranjero, jóvenes retornados desde el exterior y jóvenes no migrantes.

Estos trabajos empíricos publicados en la última década de referencia, si no son abundantes, al menos sí indican la pervivencia del interés por el análisis de la migración de retorno de población española, aun cuando continúan con la mirada analítica centrada, salvo excepciones, en el retorno de población española procedente de las migraciones exteriores. Insistimos en la necesaria atención paralela al retorno de las migraciones interiores, dado su potencial efecto repoblador de cara a los Retos Demográficos que ya se vienen observando.

4. Conclusiones: el retorno como fenómeno complejo

Las publicaciones sobre la migración de retorno de población española aumentaron paulatinamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, acelerándose el interés sobre este objeto de estudio a partir de los noventa pero sin llegar a eclosionar como campo de estudio de importancia.

Como se aprecia en el primer periodo considerado en este análisis desde la mitad del siglo XX hasta los noventa, prevalece la atención sobre el retorno de población española procedente de las migraciones continentales, encontrando también acercamientos tempranos a la conformación de tipologías de retorno y a su análisis a partir de fuentes secundarias disponibles. Si bien son pocas las referencias disponibles, en conjunto suponen una plena atención sociológica a las temáticas básicas de análisis sobre el retorno, desde la atención a sus causas, a la trayectoria emigratoria previa al retorno, la cuestión del aumento del capital humano en las sociedades de acogida, su evaluación dentro del esquema de éxito o fracaso, la integración en la sociedad de origen en términos laborales y socio-culturales o el impacto del retorno en estos territorios, incluyendo su análisis en torno a la conversión de las personas retornadas en agentes de modernización económica y/o social para las sociedades de origen, sin olvidar aproximaciones analíticas al retorno potencial.

Respecto al segundo periodo considerado, desde 1990 hasta la actualidad, podemos identificar una continuidad en la atención hacia los flujos de retorno procedentes del exterior continental en la década de los noventa, aun cuando encontramos aproximaciones al retorno transoceánico y al procedente de las migraciones interiores. Se trata de una década en la que, al tiempo que surgen líneas de investigación académicas sobre el retorno de corte territorial, como su desarrollo en el ámbito gallego, comienza a perfilarse una diversificación tanto de áreas de conocimiento en su análisis,

¹¹ 'Ciudadanía española en el exterior. Análisis sociodemográfico y de las expectativas de retorno'. Sin publicar. Más información en: <http://www.cronicasde laemigracion.com/articulo/cronicas/estudio-revela-emigrantes-gallegos-no-plantea-retornar-tierra/20110207095154021796.html>

como de acercamientos metodológicos y perfiles de personas retornadas como objeto de investigación, incluyendo una tímida incorporación de la perspectiva de género en su análisis.

A partir del siglo XXI, esa diversificación disciplinaria, temática y metodológica identificada aumenta, encontrándonos con una variedad de trabajos. A los análisis basados en la aplicación de diversas técnicas de investigación social, se añaden también recopilaciones bibliográficas y trabajos monográficos. Es en estos años en los que identificamos un interés por el retorno de las migraciones interiores, pero bastante puntual en comparación con el que seguirá despertando las migraciones exteriores, fundamentalmente las continentales. Continúa la atención en las temáticas básicas de estudio sobre el retorno, pero se integran otros elementos de análisis que diversifican la mirada académica, al tiempo que se incorpora una mayor atención al retorno de descendientes y de personas mayores, pero en todo caso, nos resultan muy puntuales. Por otra parte, la línea de investigación sobre el retorno parece consolidarse académicamente en Galicia y en Andalucía, y a ser incipiente en Extremadura, sin contar con los acercamientos de corte demográfico que se venían realizando en estos y en más territorios.

Siendo escasas las referencias con las que contamos, fundamentalmente aquellas basadas en datos primarios, podemos realizar la siguiente síntesis en cuanto a las características de los trabajos analizados cuyo objeto de investigación haya sido la migración de retorno de población española:

a) La existencia de una pluralidad de niveles territoriales de análisis atendiendo al asentamiento de los retornados en el territorio español.

En este sentido se han identificado diversos estudios que analizan el retorno a nivel local, provincial, regional y nacional o, al menos, englobando varias regiones españolas. Incluso se han identificado diferentes niveles de análisis en función de la distinción rural/urbano. También conviene señalar que Andalucía y Galicia son las dos regiones que aglutinan el mayor número de estudios empíricos y monografías en el ámbito regional, provincial y local, y en menor medida otras regiones con fuerte tradición migratoria como Extremadura. Con todo se señala la inexistencia de investigaciones de alcance nacional, así como la dificultad de poder realizar comparaciones regionales en base a idénticos criterios analíticos.

b) El interés académico por el estudio de la migración de retorno se ha centrado en el regreso de las migraciones exteriores, y dentro de estas, en el retorno de las migraciones europeas.

Sobre este aspecto cabe recordar que este tipo de migraciones fueron numerosas en una época concreta del siglo XX, los años del desarrollismo, pero no las más abundantes en términos cuantitativos, ni siquiera en la actualidad. La mayoría de los estudios, tanto los trabajos empíricos como monografías y recopilaciones bibliográficas, se han centrado en retornados y retornadas que han experimentado trayectorias emigratorias de exterior, sobre todo europeas y, en menor medida, transoceánicas, siendo escasos los trabajos centrados en el retorno de las migraciones interiores estrictamente o ya integrados en los análisis sobre el retorno en general.

c) Metodologías y técnicas de investigación variadas que, en parte, se explican por el carácter multidisciplinario de la temática y la diversidad tipológica de los trabajos identificados.

En la producción científica sobre el retorno de carácter español encontramos trabajos de diferente naturaleza: desde recopilaciones bibliográficas a trabajos monográficos sobre temas específicos en base a fuentes documentales e históricas, así como trabajos de corte demográfico en base a la explotación de fuentes secundarias. Dejando a un lado

este tipo de trabajos, son escasas las referencias a análisis en los que hayan primado las fuentes primarias, ya sea mediante técnicas de investigación social cuantitativas o cualitativas. Además, entre las escasas aproximaciones con técnicas cuantitativas, destaca la ausencia de muestreo representativo, algo insuperable dada la ausencia de un marco para poder realizarlo por las insuficiencias estadísticas oficiales.

d) Presencia de diversas disciplinas en el análisis de la migración de retorno, como corresponde al tipo de fenómenos sociales complejos como son las migraciones.

El repaso cronológico realizado también evidencia el acercamiento multidisciplinar hacia nuestro objeto de estudio, encontrándonos con estudios adscritos a la Sociología, Geografía Humana, Demografía, Historia y Antropología Social. Paradójicamente, ha sido un objeto de estudio escasamente atendido desde la Economía en el ámbito español, aun cuando algunas de las tesis interpretativas sobre el retorno de emigrantes se formulen desde esta disciplina, fundamentalmente en el ámbito de las migraciones internacionales (véase Portes, 2019).

Para finalizar, entendemos la necesaria atención a las migraciones de retorno de población española desde dos perspectivas. La primera, puramente académica, por cuanto se atenderían a flujos migratorios escasamente analizados en el ámbito español; y la segunda, desde la perspectiva de las políticas públicas, dado el potencial repoblador que suponen estos flujos migratorios en una sociedad, la española, en la que el despoblamiento territorial no deja de ser una realidad, ya avanzada hace décadas, y cuestión convertida en un tema de preocupación política dentro de las agendas sobre el Reto Demográfico. Pero además, no solo incidimos en la necesidad de atender este flujo migratorio en general, sino que también, en lo concreto, nos parece importante el procedente de las migraciones interiores, escasamente analizado ya de por sí dentro de la temática, y que debería ser considerado dentro de estas políticas públicas frente a esos retos que se avecinan.

Por otra parte, fenómenos recientes de impacto global, como la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit), o la más reciente pandemia provocada por el Covid-19, están abriendo un marco nuevo de migraciones de retorno a las que ya se empieza a prestar atención, y que deberían conducir a nuevas investigaciones sobre el ámbito que aquí nos ocupa: el retorno a España de migrantes exteriores españoles, o a sus localidades o regiones de origen de migrantes interiores.

En el caso de la crisis generada por el Covid-19 hemos asistido, a juicio de la Organización Internacional para las Migraciones como organismo de las Naciones Unidas para la Migración (IOM, 2020), a la mayor repatriación realizada nunca a nivel mundial, la cual a su vez abre nuevas problemáticas tradicionalmente no consideradas en los estudios de retorno, como es la estigmatización de los retornados, en el marco del miedo pandémico ante retornos masivos: antes del cierre del primer foco de la pandemia, Wuhan, cinco millones de personas “huyeron” a sus lugares de origen (Cheng *et al.*, 2020). En el caso español los discursos sobre el retorno a unas zonas rurales consideradas más seguras por despobladas han abundado en los últimos meses, así como el miedo en esas zonas rurales (tradicionalmente demandantes de población de cualquier origen) a la llegada de forasteros (Soriano, 2020).

En el caso del Brexit, aunque la literatura internacional solo se ha ocupado de las dinámicas de movilidad previsible en relación con los británicos residentes en España (Miller, 2018), tanto la opinión pública como medios profesionales especializados vienen expresando su preocupación también por el futuro de los españoles residentes en Gran Bretaña (Cotelo, 2019), siendo por tanto una temática en la que es previsible, y deseable, encontrar nuevas investigaciones.

5. Bibliografía

- Abellán, Antonio (1993). “La decisión de migrar en las personas de edad”. *Estudios Geográficos*, 54 (210), 5-18.
- Abellán, Antonio y Rojo, Fermina (1997). “Migración y movilidad residencial de las personas de edad en Madrid”. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid*, 17, 175-193.
- Abellán, Antonio y Puga, Dolores (1999). “Movilidad residencial y género entre las personas de edad”. *Documents d’Análisi Geogràfica*, 34, 143-159.
- Abolafio, Estrella; Delgado, María Luisa; Gómez, Begoña y Rubio, María Jesús (2006). “Primera aproximación a la realidad de los emigrantes retornados residentes en la provincia de Cádiz”. *Acciones e Investigaciones sociales*, Extra 1, 106.
- Álvarez, Gabriel (1997a). *La migración de retorno en Galicia (1970-1995)*. A Coruña: Xunta de Galicia.
- Álvarez, Gabriel (1997b). “Las organizaciones de retornados en Galicia”. *Migraciones. Publicación Del Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones*, 2, 213-236.
- Álvarez, Gabriel e Izquierdo, Antonio (1997). “Estado actual de la investigación sobre el retorno”. En: Izquierdo, Antonio y Álvarez, Gabriel (Coords.). *Políticas de retorno de emigrantes*. A Coruña: Universidade da Coruña, 45-74
- Ardittis, Solon (1988). *Migration de retour en Europe du Sud*. Geneva: International Labour Office.
- Arjona, Ángeles y Checa, Juan Carlos (2005). “Retornados en Andalucía (España): una aproximación a los casos de Bélgica y la Argentina”. *Anthropologica*, 23, 99-126.
- Arroyo, Emilio y Machado, Rafael (1989). “Jaén, ¿Retorno de emigrantes?”. En *II Jornadas sobre Población Española*. Palma de Mallorca: Universidad de las Islas Baleares, 459-468.
- Azcárate, Blanca (1988). “Consecuencias demográficas de la emigración y el retorno en Extremadura”. *Revista de la Facultad de Geografía e Historia*, 3, 179-194.
- Baigorri, Artemio; Chaves, Mar; Centella, Miguel; Cambero, Santiago; Cortés, Georgina; Fernández, Ramón, García, Pedro; López, María José y Barbolla, Domingo (2009). *Diáspora y retorno. Estudio sociológico sobre la emigración extremeña*. Mérida: Junta de Extremadura.
- Barrientos, Gonzalo; Pérez, Antonio y Rengifo, Juan (1993). *Migraciones y dependencias: Extremadura entre el éxodo y el retorno*. Mérida: Centro de Estudios Extremeños.
- Bayón, José Antonio (2002). *La emigración de retorno en la comunidad rural segoviana*. Segovia: Caja Segovia.
- Beijer, Gunther (1969). “Modern Patterns of International Migratory Movements”. En: Jackson, John Archer (ed.). *Sociological Studies 2: Migration*. Cambridge: Cambridge University Press, 11-59.
- Bovenkerk, Frank (1974). *The Sociology of Return Migration: A bibliography Essay*. La Haya: Mouton.
- Capel, Horacio (1967). “Los estudios acerca de las migraciones interiores en España”. *Revista de Geografía*, 1 (1), 77-101.
- Cardelús, Jordi y Pascual, Àngels (1979). *Movimientos migratorios y organización social*. Barcelona: Península.
- Caro, Juan Francisco (2011). “Evolución reciente de los extremeños en el exterior: Análisis cuantitativo de la emigración y el retorno en la primera década del siglo XXI”. *Revista de Estudios Extremeños*, 67 (3), 1635-1652.
- Cassarino, Jean-Pierre (2004). “Theorizing Return Migration: the Conceptual Approach to Return Migrants Revisited”. *International Journal on Multicultural Studies*, 6 (2),

- 253-279. <https://doi.org/10.1590/S1980-85852013000200003>
- Castillo, José (1981). *La emigración española en la encrucijada. Estudio empírico de la emigración de retorno*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Castillo, José (1990). “Para una sociología de la emigración de retorno”. En: VV.AA. (1990) *Symposium Internacional Emigración y Retorno*. Cádiz: Oficina de Coordinación y Asistencia a Emigrantes Retornados. Diputación Provincial de Cádiz.
- Castillo, José (1997). “Teorías de la migración de retorno”. En: Izquierdo, A. y Álvarez, G. (Coords.) *Políticas de retorno de emigrantes*. A Coruña: Universidade da Coruña, 29-44.
- Cataño, Shirley y Morales, Santiago (2015). “La migración de retorno. Una descripción desde algunas investigaciones latinoamericanas y españolas”. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 6 (1), 89-112. <https://doi.org/10.21501/22161201.1424>
- Cazorla, José y Gregory, David (1976). “La emigración española a países europeos: problemática y soluciones”. *Revista de Instituciones Europeas*, 3, 7-27.
- Cazorla, José; Gregory, David y Nieto, Joao (1979). “El retorno de los emigrantes al sur de Iberia”. *Papers. Revista de Sociología*, 11, 65-80. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v11n0.1159>
- Cazorla, José (1980). “Mentalidad ‘modernizante’, trabajo y cambio en los retornados andaluces”. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 11, 29-53. <https://doi.org/10.2307/40182819>
- Cazorla, José (1981). *Emigración y retorno. Una perspectiva Europea*. Madrid: Instituto Español de Emigración.
- Cazorla, José (1989). *Retorno al Sur*. Madrid: Siglo XXI.
- Cerase, Francesco (1974). “Expectations and Reality: A Case of Study of Return Migration from the United States to Southern Italy”. *International Migration Review*, 8 (2), 245-262. <https://doi.org/10.1177/019791837400800210>
- Cerrutti, Marcela y Maguid, Alicia (2016). “Crisis económica en España y el retorno de inmigrantes sudamericanos”. *Migraciones Internacionales*, 8 (3), 155-189. <http://dx.doi.org/10.17428/rmi.v8i3.618>
- Chaves, Mar (2017). *Caracterización e identidad de los emigrantes retornados. El caso de Extremadura en el periodo anterior a la crisis económica de principios del siglo XXI*. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura.
- Chen, Ze-Liang; Zhang, Qi; Lu, Yi ; Guo, Zhong-Min; Zhang, Xi; Zhang, Wen; Guo, Cheng; Liao, Cong-Hui; Li, Qian-Lin; Han, Xiao-Hu; Lu, Jia-Hai (2020). “Distribution of the COVID-19 epidemic and correlation with population emigration from Wuhan, China”. *Chinese medical journal*, 133 (9), 1044-1050. <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000782>
- Cotelo, Javier (2019). “How Will Brexit Affect Spanish Doctors?”. *Medscape*. Jun 17, 2019. Recuperado de: <https://www.medscape.com/viewarticle/914273>
- Cuesta, Josefina (Coord). (1999). *Retornos (de exilios y migraciones)*. Madrid: Fundación Francisco Largo Caballero.
- De la Campa, Ildfonso (1996). *Informe sobre el retorno en los municipios de Galicia*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
- De Miguel, Amando; Moral, Félix y Izquierdo, Antonio (1986). “La emigración como promoción social”. En: VV.AA. *Panorama de la emigración española en Europa*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 95-107.
- Delgado, Gerardo y Ascanio, Carmen (1995-1996). “El retorno reciente de emigrantes canarios: 1986-1993”. *Vegueta*, 2, 263-273.
- Dumont, Jean-Christophe y Spielvogel, Gilles (2008). “Return Migration: a New

- Perspective”. En: OCDE (ed). *International Migration Outlook: SOPEMI-2008 Edition*. París: OCDE, 161-222.
- Duroux, Rose (2002). “La emigración a Francia (segunda mitad del siglo XX). Unas reflexiones sobre retornos y reintegraciones”. *Hispania*, 62/2 (211), 577-596. <https://doi.org/10.3989/hispania.2002.v62.i211.259>
- Egea, Carmen y Nieto, José Antonio (2001). “El retorno a la provincia de Jaén de emigrantes jubilados”. *Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, 94 (56).
- Egea, Carmen; Nieto, José Antonio y Jiménez, Francisco (2002). “El estudio del retorno. Aproximación bibliográfica”. *Migraciones & Exilios*, 3, 141-68.
- Egea, Carmen y Rodríguez, Vicente (2005). “Escenarios de retorno de los emigrantes jubilados de la provincia de Jaén, España”. *Papeles de Población*, 44, 173-201.
- Egea, Carmen; Rodríguez, Vicente; Nieto, José Antonio y Jiménez, Francisco (2005a). *La migración de retorno en Andalucía*. Granada: Universidad de Granada.
- Egea, Carmen; Nieto, José Antonio; Rodríguez, Vicente y Jiménez, Francisco (2005b). “La inmigración actual en Andalucía (1997-2001)”. *Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 9 (192).
- Esparragoso, Rafael (2016). *Ecuatorianos en España: migración y retorno*. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla.
- Fernández, Ana (2000). “¿Que treinta años no es nada...! Entre la exclusión y la fragilidad social: los emigrantes españoles de tercera edad retornados”. En: Martínez, Ubaldo (dir.). *Situaciones de exclusión de los emigrantes españoles ancianos en Europa*. Madrid: Fundación Primero de Mayo, FACEEF, 217-264.
- Fernández, Ana (2013). “Irse para volver. El interés por el retorno de los trabajadores y de los gobiernos en la segunda mitad del siglo XX”. En: Gil, Alicia; Martín, Aurelio y Pérez, Pedro (coords.). *El retorno. Migración económica y exilio político en América Latina y España*. Madrid: Marcial Pons, 111-124.
- Fernández, Eduardo (2011). “Revisión bibliográfica sobre la migración de retorno”. *Norteamérica*, año 6, 1, 35-68.
- Fernández, María José (2015). “La Política migratoria española durante los años de la Transición, 1975-1982”. En: Chaput, Marie-Claude; Galeote, Géraldine; Llombart, Maria; Pujol, Mercè y Tur, Bruno (coords.). *Migraciones e identidades en la España plural. Estudios sobre los procesos migratorios*. Madrid: Biblioteca Nueva, 39-50.
- Gaillard, Anne Marie (1994). *Migration Return: a Bibliographical Overview*. New York: Center for Migration Studies.
- García, Aurora; Jiménez, Beatriz y Mayoral, María Milagros (2014). “Emigración de retorno y crisis en España”. *Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 18 (491).
- García, F. Javier (2009). “Historias de migraciones”. En: Liñares, Amancio (coord.). *Hijos y nietos de la emigración española*. Vigo: Grupo España Exterior, 2007-2263.
- Garmendia, José Antonio (Comp.) (1981). *La emigración española en la encrucijada. Marco general de la emigración de retorno*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Gil, Alicia, Martín, Aurelio y Pérez, Pedro (Coords.) (2013). *El retorno. Migración económica y exilio político en América Latina y España*. Madrid: Marcial Pons.
- Gil, Alicia (2013). “El Estado español ante el retorno. Asistencia y repatriación en la primera mitad del siglo XX”. En: Gil, Alicia, Martín, Aurelio y Pérez, Pedro (Coords.). *El retorno. Migración económica y exilio político en América Latina y España*. Madrid: Marcial Pons, 93-110.
- Gil, Alicia (2015). *Inmigración y retorno. Españoles en la ciudad de México, 1900-*

1936. Madrid: Marcial Pons.
- Gmelch, George (1980). "Return Migration". *Annual Review of Anthropology*, 9, 135-159. <https://doi.org/10.1146/annurev.an.09.100180.001031>
- Gómez, Josefa y Bel, Carmen (1999). "La corriente migratoria de retorno procedente de Europa a la región de Murcia". *Papeles de Geografía*, 30, 67-85.
- Gómez, Josefa (2006). "Las migraciones de retorno en España". *Anales de Historia Contemporánea*, 22, 203-230.
- González, Elliot (1993). "Emigración de retorno y cambio económico en el sur de Tenerife". En: *IV Jornadas de Población española: Inmigración extranjera y Planificación Demográfica en España*. Tenerife: Universidad de La Laguna, 89-93.
- González, Carmen (2012). "La emigración desde España, una inmigración de retorno". *Revista del Real Instituto Elcano (ARI)*, 4, 1-6.
- Gualda, Estrella (2004). "El retorno de los españoles: una nueva emigración". En: Checa, Francisco; Checa, Juan Carlos y Arjona, Ángeles (eds). *Inmigración y derechos humanos. La integración como participación social*. Barcelona: Icaria, 263-291.
- Harms, Hans (1986). "La emigración española a Alemania". *Papers. Revista de Sociología*, 27, 49-68. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v27n0.1507>
- Hernández, Julio (2003). "La inmigración exterior en Galicia". *Papeles de Geografía*, 37, 155-164.
- Hernández, Gerardo (2007). "La experiencia educativa de los adolescentes procedentes de la emigración de retorno a España". En: Giró, Joaquín (coord.). *XII Conferencia de Sociología de la Educación: La educación en un tiempo de cambio social acelerado*. Logroño: Universidad de La Rioja, 93.
- Izquierdo, Antonio y Álvarez, Gabriel (Coords.). (1997). *Políticas de retorno de emigrantes*. A Coruña: Universidade da Coruña.
- IOM (2020). *Understanding the migration & mobility implications of COVID-19. Analytical Snapshot #40: Returning migrants*. Recuperado de: https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_40_-_returning_migrants.pdf
- Jáuregui, José Alfredo (2010). *De España a Latinoamérica, tendencias y factores que inciden en la migración de retorno*. Tesis Doctoral. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Jáuregui, José Alfredo y Recaño, Joaquín (2014). "Una aproximación a las definiciones, tipologías y marcos teóricos de la migración de retorno". *Biblio 3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, 19 (1084).
- Jiménez-Bautista, Francisco y Sandoval-Forero, Eduardo Andrés (2010). "Los migrantes españoles retornados a Granada". *Papeles de Población*, 66, 76-99.
- Kayser, Bernard (1974). *Migraciones obreras y mercado de trabajo*. Barcelona: Nova Terra.
- Kenny, Michael (1972). "The return of the Spanish emigrant". *Nord. Nytt*, 2, 119-129.
- Kubat, Daniel (Ed.). (1984). *The Politics of Return. International Return Migration in Europe*. Proceedings of the First European Conference on International Return Migration (Rome, November 11-14, 1981). New York: Center For Migration Studies.
- Lamela, Carmen; López de Lera, Diego y Oso, Laura (2005). "La inmigración internacional en Galicia: latinoamericanos, comunitarios y otros". En: Solé, Carlota e Izquierdo, Antonio (eds.). *Integraciones diferenciadas: migraciones en Cataluña, Galicia y Andalucía*. Barcelona: Anthropos, 119-136.
- Lardiés, Raúl (2005). "Aproximación a las migraciones de retorno en Aragón".

- Cuadernos Geográficos*, 36, 333-347.
- López de Lera, Diego (2010). “Emigración, inmigración y retorno: tres etapas de un mismo proceso”. *Polígonos. Revista de Geografía*, 20, 9-27. <http://dx.doi.org/10.18002/pol.v0i20.50>
- López de Lera, Diego y Pérez-Caramés, Antía (2015). “La decisión de retornar en tiempos de crisis. Una perspectiva comparada de los migrantes ecuatorianos y rumanos en España”. *Migraciones*, 37, 171-194. <https://doi.org/10.14422/mig.i37.y2015.008>
- López de Lera, Diego (2016). “¿Quién retorna y quién emigra?”. En: *XII Congreso Español de Sociología: Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la Sociología*. Gijón, 30 de junio, 1 y 2 de julio.
- López, Alejandro y López, Andrés (1982). “Los jóvenes españoles en Alemania: procesos de emigración, integración y retorno”. *Revista de Estudios e Investigación de Juventud*, 7, 9-32.
- López, Lorenzo (2010). “Conceptualización y consideraciones sobre las migraciones de retorno en España”. *Ería. Revista cuatrimestral de Geografía*, 83, 326-330.
- Margolies, Luisa (1994). “Canarias y Venezuela: tendencias actuales de migración transatlántica y retorno”. En: *X Coloquio de Historia Canario-Americana*. Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas, 703-728.
- Marsal, Juan Francisco (1961). “El reciente retorno de inmigrantes españoles en el litoral fluvial argentino (1946-1960)”. En: Marsal, Juan Francisco (1969). *Hacer la América. Autobiografía de un inmigrante español en la Argentina*. [Apéndice I]. Buenos Aires: Editorial del Instituto Torcuato DiTella, 375-406.
- Martínez, Ubaldo (Dir.). (2000). *Situaciones de exclusión de los emigrantes españoles ancianos en Europa*. Madrid: Fundación Primero de Mayo.
- Massey, Douglas; Arango, Joaquin y Graeme, Hugo (1998). *Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium*. Oxford: Oxford University Press.
- Miller, R.G. (2019). “(Un)settling home during the Brexit process”. *Popul Space Place*, 25: e2203. <https://doi.org/10.1002/psp.2203>
- Moscoso, David y Moyano, Eduardo (2010). *Condiciones de vida y expectativas de retorno de los andaluces en el extranjero*. Sevilla: Consejería de Gobernación y Justicia, Junta de Andalucía.
- Navarrete, Lorenzo; Cuenca, Cristina; Díaz-Catalán, Celia; Díaz-Chorne, Laura; Flores-Vidal, Pablo; Gentile, Alessandro y Zúñiga, Ricardo (2014). *La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis. Análisis y datos de un fenómeno difícil de cuantificar*. Madrid: Instituto de la Juventud.
- Navarrete, Lorenzo; Cuenca, Cristina; Díaz-Catalán, Celia; Díaz-Chorne, Laura; Fernández, Víctor; Flores-Vidal, Pablo; Lozano, Javier; Pallarés, Elisabet; Pérez, Alba; Poza, Carlos; Suárez-Lledó, Víctor y Zúñiga, Ricardo (2018). *Balance y futuro de la migración de los jóvenes españoles: movilidad, emigración y retorno*. Madrid: Instituto de la Juventud.
- Núñez, Xosé (2000). “Emigración de retorno y cambio social en la Península Ibérica: algunas observaciones teóricas en perspectiva comparada”. *Migraciones & Exilios*, 1, 26-66.
- Oporto, Antonio (1992). *Emigración y ahorro en España. 1959-1986*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Oso, Laura (Dir.) (2007). *Transciudadanos: Hijos de la emigración española en Francia*. Madrid: Fundación Largo Caballero.
- Oso, Laura; Golías, Montserrat y Villares, María (2008). “Inmigrantes extranjeros y

- retornados en Galicia; la construcción del puente transnacional”. *Política y Sociedad*, 45 (1), 103-117.
- Parella, Sònia y Petroff, Alisa (2014). “Migración de retorno en España: salidas de inmigrantes y programas de retorno en un contexto de crisis”. En: Arango, J., Moya, D. y Oliver, S. (dir.). *Migración y emigración. Mitos y realidades. Anuario CIDOB de la inmigración en España 2013 (edición 2014)*. Barcelona: CIDOB, 61-87.
- Pascual, Àngels (1970). *El retorno de los emigrantes, ¿conflicto o integración?*. Barcelona: Nova Terra.
- Pascual, Àngels (1983a). “Connotaciones ideológicas en el concepto de retorno de emigrantes”. *Papers: Revista de Sociología*, 20, 61-71. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v20n0.1392>
- Pascual, Àngels (1983b). “Los movimientos migratorios de retorno. Significación y perspectivas”. *Documents d’anàlisi geogràfica*, 3, 47-70.
- Pascual, Àngels y Cardelús, Jordi (1990). *Migració i història personal: investigació sobre la mobilitat des de la perspectiva del retorn*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, Publicacions d’Antropologia Cultural.
- Pascual, Àngels y Cardelús, Jordi (1991-1992). “Migració de dones i història personal. El retorn des d’Europa”. *Documents d’Anàlisi Geogràfica*, 19 y 20, 81-102.
- Pascual, Àngels (1993). “La emigración de retorno en Europa: la construcción social de un mito”. *Polígonos Revista de Geografía*, 3, 89-104.
- Pascual, Àngels (2009). “La noción de retorno. Sentido(s) en el contexto migratorio actual”. En: Checa, F., Checa, J.C. y Arjona, Á. (coords.). *Las migraciones en el mundo. Desafíos y esperanzas*. Barcelona: Icaria, 161-174.
- Pérez, Antonio (1988). “Extremadura entre la emigración y el retorno”. *Alcántara*, 13 y 14, 255-284.
- Pérez, Antonio y Barrientos, Gonzalo (2005). *Emigrantes retornados e inmigrantes. Extremadura ante el siglo XXI*. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz.
- Pérez, Antonio (2007). “La inmigración de retorno a Extremadura”. *Revista de Estudios Extremeños*, 63 (3), 1331-1364.
- Pérez, Víctor; Fernández, Concepción; García, Benjamín y Juana, Jesús de (1984). *La emigración en la provincia de Orense. El retorno y sus perspectivas*. Ourense: Caixa Ourense.
- Pino, Margarita y Verde, Carmen (2006). “Emigración de retorno: análisis de la situación a través de historias de vida”. *Migraciones*, 20, 201-230.
- Pino, Margarita y Verde, Carmen (2010). “Perfil del retornado de segunda generación en Galicia a través de historias de vida”. *Papers. Revista de Sociología*, 95/1, 181-197. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v95n1.677>
- Portes, Jonathan (2019). “La economía de la migración”. *Contexts*, 18 (2), pp. 12-17. Recuperado de <https://contexts.org/articles/la-economia-de-la-migracion/>
- Recaño, Joaquín (2004). “Las migraciones internas de retorno en España durante la primera mitad de la década de los noventa: implicaciones demográficas y territoriales”. *Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 8 (157).
- Recaño, Joaquín y Cabré, Anna (2003). “Migraciones interregionales y ciclos económicos en España (1988-2001)”. *Papeles de Geografía*, 3, 179-197.
- Recaño, Joaquín (2010). “Las migraciones internas de retorno en España. De la óptica individual a la dimensión familiar”. *Papers. Revista de Sociología*, 95/3, 701-729. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v95n3.51>
- Resino, Rosa; Jiménez, Beatriz y Arranz, Mercedes (2018). “Retorno migratorio desde Europa: un flujo variable y complejo”. *Migraciones*, 44, 91-118.

<https://doi.org/10.14422/mig.i44.y2018.004>

- Rhoades, Robert (1976). "Intra-european Migration and Rural Development. Lessons from Spanish Case". En: *75th Annual Meeting of the American Anthropological Association*. Washington, D.C.
- Rhoades, Robert (1977). "Intra-European Migration and Development in the Mediterranean Basin". *Current Anthropology*, 18 (3), 539-540. <https://doi.org/10.1177/000134557800700202>
- Rhoades, Robert (1978). "Development Implications of European Cyclical Migration". *American Anthropologist, New Series*, 80 (4), 936-938.
- Richmond, Anthony (1969). "Sociology of Migration in Industrial and Postindustrial Societies". En: Jackson, J. (ed.). *Sociological Studies 2: Migration*. Cambridge: Cambridge University Press, 238-281.
- Rodríguez, Román (1998). "A emigración de retorno nas pequenas cidades galegas". *Estudios Migratorios*, 5, 29-52.
- Rogers, Rosemarie (1984). "Return Migration in comparative perspective". En: Kubat, D. (ed.). *The Politics of Return. International Return Migration in Europe. Proceedings of the First European Conference on International Return Migration* (Rome, November 11-14, 1981). New York: Center For Migration Studies, 277-299.
- Romero, Juan y Albertos, Juan (1993). "Retorno al Sur, desconcentración metropolitana y nuevos flujos migratorios en España". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 63, 123-144.
- Roquer, Santiago (1984). "Los movimientos de retorno a los núcleos rurales. Un estudio en las comarcas de Tarragona". *Tarraco*, 4 y 5, 57-74.
- Ruiz-Ruano, Ana y López, Jorge (2008). *Retorno fácil. Análisis de la percepción de los emigrantes y retornados españoles de las barreras psicosociales y sociopolíticas del retorno*. Almería: Artes Gráficas Semar. Recuperado de: <http://repositorio.ual.es/jspui/handle/10835/370#.Vj8sHtIvdHO>
- Ruiz, Beatriz (2001). "Vidas en movimiento: la emigración y el retorno en la vida de las mujeres gallega". *Migraciones y Exilios*, 2, 65-84.
- Sánchez, Francisco (1969). *Emigración española a Europa*. Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorro.
- Sánchez, Eva; Gualda, Estrella; Checa, Juan Carlos; Ruiz, Marta y Arjona, Ángeles (2005). "Emigración y retorno a Andalucía de mujeres españolas: primeros avances". En: Checa, F. (Coord.). *Mujeres en el camino. La inmigración femenina en España*. Barcelona: Icaria & Antrazyt, 259-285.
- Sanz, Carlos (2008). "Emigración de retorno desde Alemania y políticas migratorias durante el franquismo, 1960-1975". *Anales de Historia Contemporánea*, 24, 362-380.
- Seoane, Luis (1984). "En torno a la identidad cultural de la segunda generación de emigrantes españoles en Holanda y Suiza". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 26, 113-127.
- Soldevilla, Consuelo y Rueda, Germán (1992). *Cantabria y América*. Madrid: Mapfre.
- Solé, Carlota; Miguélez, Fausto; Junyent, Rosa e Izquierdo, Antonio (1981). "La integración sociocultural de los inmigrantes en Cataluña". En: Cazorla, J. (ed.). *Emigración y retorno. Una perspectiva europea*. Madrid: Instituto Español de Emigración, 251-258.
- Solé, Carlota (1981). "Andaluces en Cataluña". *Papers. Revista de Sociología*, 16, 149-181. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v16n0.1245>
- Soriano, M. (2020). "Retorno al medio rural, la vuelta al campo tras el Covid19". Instituto de la Ingeniería de España, IIE-Asuntos Rurales. Recuperado de:

<https://www.iies.es/single-post/2020/06/12/Retorno-al-medio-rural-un-art%C3%ADculo-de-Miguel-Soriano>

- Stark, Oded y Taylor, Edward. (1989). "Relative Deprivation and International Migration". *Demography*, 26 (1), 1-14. <https://doi.org/10.2307/2061490>
- Thomas, William y Znaniecki, Florian (1918-1920). *El campesino polaco en Europa y en América*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006.
- Toren, Nina (1976). "Characteristics and Motivations of Returning Emigrants". *Social Forces*, 54 (3), 546-558. <https://doi.org/10.1093/sf/54.3.546>
- Valero, José Ramón (1991). "El retorno de emigrantes a la provincia de Alicante". *Estudios Geográficos*, 203, 313-32.
- Vilar, Juan Bautista (2000). "Las emigraciones españolas a Europa en el siglo XX: algunas cuestiones a debatir". *Migraciones & Exilios*, 1, 131-159.
- Vilar, Juan Bautista (2003). "El retorno en las migraciones españolas con Europa en el siglo XX: precisiones conceptuales y anotaciones bibliográficas". *Papeles de Geografía*, 37, 261-276.
- Vilar, María José (2006). "Las fuentes bibliográficas sobre el retorno español desde Europa en el siglo XX". *Anales de Historia Contemporánea*, 22, 267-284.
- Vono, Daniela y Domingo, Andreu (2007). "El retorno de españoles desde América Latina; características demográficas y distribución espacial de los flujos entre 1988-2006". *Cuadernos Geográficos*, 41, 7-31.
- VV.AA. (1990). *Symposium Internacional Emigración y Retorno*. Cádiz: Oficina de Coordinación y Asistencia a Emigrantes Retornados, Diputación Provincial de Cádiz.
- VV.AA. (2005). *El retorno de la emigración española. II Jornadas sobre el retorno* (Ourense, 1-2 de diciembre de 2003). Madrid: Comisión Ejecutiva de UGT.

* * *

Mar Chaves Carrillo es Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Extremadura e integrante del Grupo de Investigación Análisis de la Realidad Social. Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca, Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Sevilla y Doctora por la Universidad de Extremadura. Ha participado en numerosos proyectos de investigación dentro de la Sociología de las Migraciones, Sociología de Género, Sociología del Ciclo Vital y Sociología del Medio ambiente, entre otras, siendo además autora o coautora de varios artículos en revistas, libros y capítulos de libros.

Artemio Baigorri Agoiz es Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Extremadura e integrante del Grupo de Investigación Análisis de la Realidad Social. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (especialidad de Psicología Social) y Doctor en Sociología, también cursó estudios de Ciencias de la Información. Ejerció el periodismo en los años 70 del siglo XX, y dedicado desde los 80 a la Sociología y el Urbanismo. Ha dirigido a lo largo de cuatro décadas más de medio centenar de planeamientos, proyectos y convenios de investigación pura y aplicada relacionado con Sociología Urbana, Sociología de las Migraciones, Sociología del Medio Ambiente y Sociología del Ciclo Vital, entre otras, y publicado más de un centenar de libros, capítulos de libro y artículos como autor o coautor, así como dirigido siete tesis doctorales. Más información: baigorri.blogspot.com